

**OLIV TA'LIMDA TYUTOR LAVOZIMINING JORIY ETILISHI, HAMDA
TA'LIM JARAYONIDA TYUTOR VA TALABA O'RTASIDAGI HAMKORLIK
TUSHUNCHALARI**

Djumabayeva Elmira Bazarboyeva

Samarqand Davlat Veterinariya tibbiyoti, Chorvachilik va Biotexnologiyalar Universiteti
Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451412>

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada ta'lim jarayonida tyutor va talaba hamkorligining psixologik aspektlari yoritilgan. Shuningdek, tyutor va talaba hamkorlik munosabatlarini shakllantiruvchi, uning samaradorligini ta'minlovchi, shaxslararo munosabat va hamkorlik faoliyatiga salbiy ta'sir etuvchi sotsial-psixologik, hissiy-emotsional, ma'naviy-madaniy va hududiy omillar ta'siri to'grisida ham ma'lumot va faktlar ham keltirib o'tildi.*

***Kalit so'zlar:** Tyutor, talaba, hamkorlik munosabatlar, shaxslararo munosabat, psixologik tahlil, "professor-o'qituvchi – talaba – tyutor" hamkorligi.*

**ВВЕДЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ТЬЮТОРА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И
КОНЦЕПЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ТЬЮТОРА И СТУДЕНТА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены психологические аспекты взаимодействия тьютора и ученика в образовательном процессе. Также важно понимать влияние социально-психологических, эмоционально-эмоциональных, духовно-культурных и территориальных факторов, формирующих отношения сотрудничества тьютор-ученик, обеспечивающих его эффективность и негативно влияющих на межличностные отношения и сотрудничество.*

***Ключевые слова:** тьютор, студент, отношения сотрудничества, межличностные отношения, психологический анализ, сотрудничество «преподаватель-учитель-ученик-тьютор».*

**THE INTRODUCTION OF THE TUTOR POSITION IN HIGHER EDUCATION
AND THE CONCEPTS OF COOPERATION BETWEEN THE TUTOR AND THE
STUDENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS**

***Abstract.** This article describes the psychological aspects of tutor-student cooperation in the educational process. It is also important to understand the influence of social-psychological, emotional-emotional, spiritual-cultural and territorial factors that form the tutor-student cooperation relationship, ensure its effectiveness, and negatively affect interpersonal relations and cooperation. information and facts were also cited.*

***Key words:** Tutor, student, cooperative relations, interpersonal relations, psychological analysis, "professor-teacher-student-tutor" cooperation.*

KIRISH

Har bir inson jamiyatda o'z o'rini topa olishi uchun, avvalo, shaxs sifatida takomillashuvi, kamolga yetishi lozim. Zero, ma'naviy olami, madaniyatlilik darajasi psixologik jihatdan taraqqiy etgan, individual xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalarga namuna bo'la oluvchi, keng dunyoqarashga ega bo'lgan, el-yurt, Vatan manfaatlarini o'zining shaxsiy foydasidan ustun qo'ya oladigan jamiyatning azosigina to'laqonli shaxs bo'la oladi. Ayniqsa, talaba-yoshlarimizning oliy ta'limdagi tahsil davri jarayonida ularining shaxs sifatida kamol topishlari uchun alohida diqqat

qaratiladiki, bu mamlakatimizda hukumat tomonidan yoshlar masalasiga berilayotgan e'tiborning bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

Mustaqilligimizning ilk kunlaridan boshlab yoshlar masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Jumladan, "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonun(1991)ning qabul qilinishi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2021-yilning "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" deb nomlanishi ham fikrimizning yaqqol dalilidir. Shuningdek, davlatimiz rahbarining yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida (ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalaridagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha) besh muhim tashabbus(2019)ni ilgari surishlari, mazkur tashabbusning mamlakatimiz aholisining qariyb 60 foizini tashkil etuvchi yoshlar orasida qanot bog'lashi ham yosh avlod kelajagiga qo'yilgan mustahkam poydevor bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero, respublikamizda ta'lim, jumladan, oliy ta'lim muassasalarida o'qitish sifatini tubdan takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar tub mohiyatida ham talaba-yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy barkamolligiga erishish mo'ljali turadi. Ta'bir joiz bo'lsa, aytish zarurki, bugungacha yoshlar siyosati borasida qabul qilingan huquqiy-me'yoriy hujjatlar hamda ular asosida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar yoshlarning kelajagini belgilovchi konsepsiya bo'ldi. Bugun oliy ta'lim dargohining rahbari, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimizga fan, ilm sirlarini yetkazish yo'lida fidoyilik ko'rsatib mehnat qilayotgan professor-o'qituvchilarning katta jamoasi vakili sifatida, hukumatimiz tomonidan talaba-yoshlarga yaratilayotgan zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga havas ko'zi bilan qarayman. Chunki Prezidentimiz o'rinli ta'kidlaganlaridek: "Mamlakatimizda so'nggi yillarda ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasini davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirishga qaratilgan, oilada farzand tug'ilganidan boshlab, kamolot yoshiga yetgunga qadar uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishiga xizmat qiladigan yaxlit va uzluksiz tizim yaratilmoqda". 2021-yil 9-sentyabrda Vazirlar Mahkamasining "Respublika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 563-son qarorining qabul qilinishi ham talaba-yoshlarimizga qaratilayotgan sharoitlarni yanada takomillashtirishga yo'naltirildi. Qarorda:

- talabalarni arzon, ammo barcha qulayliklarga ega turar-joy bilan ta'minlash;
- talabalarga tarkibi va xavfsizlik sifati kafolatlangan – sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini arzon narxlarda yetkazib berish;
- bakalavriatning 1-3-kurslari doirasida har 120-150 nafar talabaga 1 ta shtat birligi hisobida "tyutor" lavozimini tayinlash kabi – oliy ta'limda uzoq vaqtdan beri loyihalashtirib kelingan qator tizimli qulaylik va imkoniyatlar belgilandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

"Tyutor" yangi atamasi nutqimizga ingliz tilidan o'zlashgan bo'lib, u ustoz va murabbiy vazifasini bajaruvchi shaxs ma'nosini ifodalaydi. Tyutor lavozimi 2021-yil 1-sentyabrdan boshlab talabalar bilan ishlash bo'yicha "guruh murabbiyi" instituti bekor qilingach, uning o'rniga talaba-yoshlar bilan ishlovchilar – tyutorlar sifatida tashkil etildi. Mazkur lavozim egasi, tom ma'noda:

talabani o'qitish tizimi bilan uzviy bog'lanishini ta'minlovchi, talabada o'quv jarayoni davomida o'z salohiyatini namoyon qilish, o'zini, o'zligini, intilish-u dunyoqarashini teran anglash, o'z faoliyatini ongli ravishda nazorat qilish, xatti-harakatlarini tizimli boshqarish borasida to'g'ri qarorlar qabul qila olish malaka va ko'nikmalarini rivojlantiruvchi shaxs sanaladi. U talabaga har bir faoliyat va harakatlarining oqibatlarini ongli ravishda anglashga, hayotda o'z orzulari ro'yobini ta'minlash yo'llarini topishga ko'maklashadi.

Tyutorning faoliyati samarasi, talabaning o'qib o'rganishga bo'lgan ichki intilishi kuchayishi va ta'limning samarali jarayonga aylanishi bilan o'lchanadi. Tom ma'noda, oliy ta'lim tizimida ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi "professor-o'qituvchi – talaba – tyutor" hamkorligida ta'minlanadi.

Tabiiyki, tyutor lavozimini egallagan oliy ma'lumotli shaxs, ya'ni murabbiy, ustoz, talaba ta'lim olayotgan soha mutaxassisi sifatida pedagogik, psixologik, etik, estetik jihatdan barkamol, o'zligini anglagan, dunyoqarashi keng, sog'lom fikrli, intellektual salohiyatli bo'lishi lozim. Shuning uchun ham tyutorning oylik ish haqi o'qituvchi-stajyorning bazaviy lavozim maoshiga tenglashtirilgan. Oliy ta'lim tizimida ma'naviy-ma'rifiy va ahloqiy-tarbiya, o'quv va o'quv-uslubiy, hamda ilm-fan, innovasion va ilmiy-tadqiqot yo'nalishlarida faoliyat olib borishi mo'ljallangan tyutorlar faoliyati dunyo ta'lim tizimi uchun yangilik emas.

shuningdek, bugungi kunda, o'quv psixologiyasi va universitetlar amaliyoti uchun dolzarb bo'lgan yana bir muammo - bu psixologiya talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati. Buning yechishda bir qator qarama-qarshiliklarga duch kelinadi. Bu, bir tomondan, mutaxassislar tayyorlashning nazariy va amaliy asoslari va ushbu jarayonning samaradorligini oshirish bo'yicha psixologik tavsiyalarining yo'qligi o'rtasidagi nomuvofiqlikdir. Boshqa tomondan, mutaxassisga qo'yiladigan kasb talablari va mavjud kasbiy fazilatlar o'rtasida ziddiyat mavjudligidir. Lekin bu ishlarda psixologik qonuniyatlarni tyutorlik faoliyati bilan bog'liq holda o'rganish masalasi zamonaviy talablarga to'liq javob beradigan talabalar bilan hamkorlik shakli sifatida qarash lozim. Shuning uchun tadqiqot ishimizni asosiy mazmuni tyutor bilan talaba hamkorlik faoliyati shakllanishini psixologik tahliliga qaratilgan.

Shaxsning hamkorlik faoliyatini ta'minlovchi asosiy mexanizm ularning munosabatlarini qanday tarzda tashkil etilganligi, muloqot o'rnatish malakasi, muloqot takti, munosabatlarning insonparvarlik xususiyatiga egaligi, muomalaga qiziqishlari va boshqa jihatlar bilan ham belgilanadi.

Muloqot maromi va taktiga ko'ra, tyutor talabalariga nisbatan yuqori darajadagi muloqot malakasiga ega bo'lishi lozimdir. Agar sub'ektlar munosabatida birxillik kuzatiladigan bo'lsa, buni ijobiy holat sifatida e'tirof etish kerak, aksincha muloqot darajalarining o'rtacha qiymat atrofida ekanligini e'tirof etishni ancha mushkullashtiradi. Tyutorning muloqotga qobiliyati mabodo talabalaridan ortda qoladigan bo'lsa, u holda uning shogirdlariga ta'sir ko'rsatish imkoniyati shaxslilik mazmunidan saboq oluvchilarning ta'sir doirasiga tushib qolishidan dalolat beradi. Tyutori talabalar bilan munosabatida koordinatsiya yoki subordinatsiya o'rnatishning ham o'z maromi mavjud degan xulosa chiqarishga imkon beradi.

Demak, tyutorning muloqotga qobiliyatlilik darajasi uning shogirdlar bilan yaqin ko'rsatkichda shakllanib qolishi pedagogik jarayonda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki bu guruhda talabalarining shaxsiy tashabbuskorligi ustozdan yuqori ekanligi, asosiy xulosalarni saboq oluvchilar chiqarishsa, tyutorning pedagogik faoliyatida, asta-sekinlik bilan asteniklikni ortishiga va o'ziga ishonchsizlikning vujudga kelishiga olib keladi. Agar muloqot

darajasida yoki munosabat o'rnatish tizimida tyutorning qadriyatlarini pasayishiga imkon yaratuvchi ham sotsial, ham psixologik holatlarga duch kelinaversa, oqibatda ta'lim jarayonida so'zsiz yo'qotishlar yuz berishi mumkin.

O'ylaymizki, tyutor bilan talabalar hamkorlik sharoitini psixologik jihatdan takomillashtirishda ularning yosh davrlari psixologik xususiyatlarini inobatga olmasdan bo'lmasligini izlanishlar ko'rsatmoqda. Demak, I kurs talabalarining yangi ta'lim muhiti va unga moslashuvdagi guruhning shakllanishi uchraydigan qiyinchiliklarning "sub'ekt-ob'ekt" munosabatini, "sub'ekt-sub'ekt" tizimiga aylanishgacha bo'lgan bosqichning tarkib topishida shakllanishidagi vaqt oralig'ining borligi, III kurslarda faoliyatning guruhviy ko'rinishdan individual shaklga ko'chishi va o'zlarini yangi shaxslararo munosabat muhitiga o'tishga tayyorlik darajasi, ayni paytdagi hamkorlik faoliyatida uzilishlarning keltirib chiqarishi mumkin, degan mulohazaga olib keladi. Shunday qilib, tyutorlar bilan talabalar munosabatlarida ko'proq ekstremal xulq-atvor yetakchilik qilayotganligini e'tirof etish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tyutor bilan talaba hamkorligida ularning bir birlarini munosabat sub'ekti sifatida qabul qilishda kommunikatorlik jihatlari yetakchi o'ringa ega. Chunki bugungi kunda pedagoglarning rasmiy-konvensionallik oralig'ini o'zida mujassamlashtirgan, oliy ta'lim muassasa sub'ektlarining muloqot darajalari va birbiriga yaqinligi individual taktlarga nisbatan guruhviy yaqinlik bir muncha tarqoqdir. Shuningdek, tyutorning talabalarga nisbatan intilishi ham rasmiy darajada bo'lib, tyutor ular bilan individual holatda ham, guruhviy holatda ham hamkorlikda rasmiylik yetakchilik qiladi. "Tyutor-talaba" hamkorligi natijalari rasmiy darajada o'zaro hurmat va ishonch shakliga ko'chib o'tishi yuqori ahamiyatga molik voqelik sifatida e'tirof etiladi. Demak, tyutor bilan talabalar hamkorligining har ikkala sub'ektlari faoliyati maqsadlarining uyg'unlashuvi o'zaro simpatiya va empatiya, o'zaro hurmat va qo'llab quvvatlash tamoyillarini vujudga keltiradi.

REFERENCES

1. Авлаев, О. У., & Бутаева, У. А. (2021). Талаба психологик камолоти масаласи. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 4-11.
2. Авлаев, О. У. (2021). Талабалар камолотида ижтимоий интеллектнинг гендер фарклари. "Психология" илмий журнал, 3441.
3. Mamurov, B. B. *Forming Skills of Academic Process Design for Future Teachers and Methods of Determining Its Quality*. 2017.
4. Тураев М. М., Баймурадов Р. С., Файзиев Я. З. Интерактивные методы физического воспитания в вузах //Педагогическое образование и наука. – 2020. – №. 3. – С. 132-135.